

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Interdisciplinaridade, arte e arquitetura

Carlos Eduardo COMAS*

Claudia Cabral problematiza o conceito de interdisciplinaridade, a partir da revisão bibliográfica da discussão contemporânea sobre o assunto, e discute as suas possíveis implicações para os esforços disciplinares de preservação do patrimônio arquitetônico moderno. Carlos Fernando Bahima apoiado pelo coordenador, examina a passagem da estrutura tipo Dom-ino de grelhas verticais na escola carioca para uma estrutura de grelhas horizontais e verticais na escola paulista, e discute a autonomia disciplinar como manifesta na reformulação de um paradigma formal. Pablo Meninato, igualmente apoiado pelo coordenador, reflete sobre o paralelismo entre a estratégia dos readymades de Duchamp e a estratégia da vanguarda arquitetônica moderna de buscar precedentes fora do território convencional dos estilos históricos. Fernanda Fernandes revê a fecunda experiência multidisciplinar do Museu de Arte de São Paulo na gestão de Pietro Maria Bardi, que agrega um trabalho conjunto de artistas e arquitetos italianos e resulta em contribuição fundamental para a constituição da arquitetura moderna em São Paulo na década de 1950.

1. Claudia Cabral.

Duas perguntas sobre interdisciplinaridade, arquitetura e preservação do patrimônio moderno.

2. Carlos Fernando Bahima, Carlos Eduardo Comas.

Autonomia disciplinar e transformações dominóicas.

3. Pablo Meninato.

Silos, barcos y readymades.

Alternativas figurativas en las primeras décadas del siglo XX

4. Fernanda Fernandes.

A experiência do Museu de Arte de São Paulo.

A ação de arquitetos e artistas estrangeiros na modernidade paulista.